

EL LIBRO DE TEXTO EN EDUCACIÓN MUSICAL

TEXT BOOK OF MUSIC EDUCATION

Gregorio Vicente Nicolás

Universidad de Murcia

RESUMEN: El presente trabajo tiene como principal objetivo conocer los niveles de representatividad del libro de texto en el aula de música de Educación Primaria y describir algunos de los principales motivos que determinan su utilización. La población de este estudio está constituida por todos los centros de Educación Primaria de la Región de Murcia y se ha optado por un muestreo intencional. El instrumento utilizado ha sido una ficha de recogida de datos, a partir de los cuales se ha realizado un análisis cuantitativo mediante la utilización de estadísticos descriptivos. Los resultados revelan una importante presencia del libro de texto en las aulas de música originada, principalmente, por el apoyo que éste ofrece al profesorado en tareas de planificación y preparación de clases.

Palabras clave: Educación Primaria, educación musical, libros de texto, profesorado.

ABSTRACT: This paper's main objective is to know the levels of representation of the music textbooks in Primary School and describe some of the main reasons that determine their use. The population studied consists of all Primary Schools in the Region of Murcia and a purposive sampling been chosen. The instrument used was a data collection form, from which a quantitative analysis has been made using descriptive statistics. The results reveal a significant presence of the textbook in the music classrooms caused, mainly, by the support that it offers to teachers in planning tasks.

Key words: Primary School, music education, textbooks, teachers

Vicente, G. (2010). El libro de texto en educación musical. *Espiral. Cuadernos del Profesorado* [en línea], 3(5), 30-35. Disponible en: <http://www.cepcuevasolula.es/espiral>.

Fecha de recepción: 08/09/2009
Fecha de aceptación: 02/11/2009

Enviar correspondencia a:
mgomezlop@um.es

1.- INTRODUCCIÓN.

La literatura sobre el libro de texto y su posición hegemónica en el proceso educativo es tan amplia como lo es la controversia sobre el uso de los mismos. Independientemente de la posición que adoptemos frente a ellos, no puede obviarse su influencia en la realidad de las aulas determinada, en gran medida, por su carácter obligatorio una vez que el profesorado decide su utilización.

La gran aceptación de los libros de texto en los centros de Educación Primaria es una realidad de la que son conscientes los diferentes miembros y sectores de la comunidad educativa. Las cifras de facturación y ejemplares vendidos anualmente son una prueba de ello (García y Arredondo, 2006). El libro de texto ocupa una posición dominante en contexto de los materiales curriculares, debido a la predisposición de las instituciones escolares para optar por “el uso de unos pocos y muy determinados materiales” (Gimeno, 1991, p. 12). Para este autor, dichos materiales no son una amenaza a la profesionalidad del docente, sino que deben ser entendidos como un recurso subsidiario en la enseñanza.

Para Jhonsen (1996), la falta de formación del profesorado y la excesiva extensión de los currículos son unas de las principales razones para la elevada difusión del libro de texto. Al respecto, Área (1996) añade que el profesorado, desbordado por la inmensidad de tareas docentes, recurre al libro como único material que resuelve de manera práctica gran parte de ellas y presenta operativamente decisiones curriculares que él debe realizar para su aula. En esta línea, Díaz (2008) considera que el libro de texto no es un medio más entre los restantes medios curriculares, debido a que incluye los elementos de planificación más importantes para los docentes: objetivos, metodología, contenidos, propuestas de actividades y modelos de evaluación.

La elección de un libro de texto elaborado por las editoriales no sólo viene determinada por las características y calidad del mismo, sino por la situación profesional del docente, el contexto del centro educativo, las características del alumnado... De esta forma, optar por uno de ellos puede ser una decisión acertada para un profesor en un momento concreto de su carrera profesional y no ser válida después de unos años. A continuación, se destacan algunos de los

beneficios e inconvenientes que implica la utilización del libro de texto. Entre sus ventajas pueden señalarse:

- Ofrece todos los elementos necesarios de la planificación de una materia y, sobre todo, la temporalización de los mismos y su distribución por niveles.
- Suele ir acompañado de materiales complementarios que refuerzan las actividades (CDs, DVDs, programas informáticos...).
- Su estructuración en unidades didácticas siguiendo un modelo común “reduce la complejidad, la incertidumbre y la ambigüedad de la enseñanza y del aprendizaje” (Fernández, 2005, p. 348)
- Ahorra tiempo de planificación de la materia y preparación de clases y materiales, permitiendo al docente dedicarse a otras funciones de carácter organizativo, burocrático y de evaluación (Muñoz, 2004).
- Permite impartir una materia con un menor nivel de especialización (Torres, 1996).
- En relación con las desventajas deben mencionarse:
- Elevado coste que supone para las familias u organismo que los subvenciona.
- Es la editorial quien interpreta y “establece” el currículo. Así mismo, en ocasiones ésta prioriza más los criterios comerciales que los pedagógicos.
- Muchas editoriales compensan la falta de calidad de los libros con recursos para el aula, que aunque pueden facilitar la labor del docente, no subsanan las carencias de los textos.
- No existe la interrelación aula-escuela-comunidad. Los libros no implican al Centro, no fomentan la coordinación entre profesores y alumnos de distintos cursos, ni tampoco establecen vínculos con el entorno próximo (Fernández, 2005).

2.- EL LIBRO DE TEXTO EN EL AULA DE MÚSICA.

A diferencia de otras materias que se imparten en Educación Primaria, la Educación Musical cuenta con un desarrollo curricular relativamente reciente. Para Hurtado (2006), esta “juventud” de la música en el ámbito de la educación obligatoria se refleja en la diversidad de prácticas docentes, así como en la producción de libros y materiales curriculares por parte de las editoriales que no ayudan a cohesionar y dignificar el trabajo del especialista de música.

Los primeros intentos para hacer que la música llegase a todos los centros públicos de España se producen en la década de los 90 y, aunque ya llevábamos retraso con respecto a otros países europeos, su implantación se caracterizó por la lentitud y el “caos” organizativo-educativo. Evidentemente, esta situación también se reflejó en el mercado del libro de texto, debido a que las editoriales tenían que poner a la venta y con carácter muy urgente libros de música para alumnos que nunca habían recibido clases de esta materia, impartida, en algunos casos, por profesores generalistas que “simulaban” dar clases de música hasta la esperada llegada del especialista a su centro. Entre unas editoriales y otras, los modelos, estructuras y planteamientos didácticos llegaban a ser, incluso, contradictorios y muchas de ellas tuvieron que cambiar completamente la línea de trabajo pasados pocos años (Vicente, 2007).

Como afirma Hurtado (2006), la falta de una trayectoria educativa de la música en los centros, la disparidad del profesorado especialista con respecto a su formación y los modelos tradicionales de formación recibidos en los conservatorios, deben considerarse como algunas de las posibles causas de esta diversidad y divergencia inicial. En este contexto, el libro de texto se presenta como ayuda al docente que, ante la precariedad de recursos, se convierte en el elemento que estructura la planificación en el aula. La falta de una tradición escolar también influyó en la elaboración de libros de texto que, debido a la escasez de modelos específicos de esta materia, adoptaron planteamientos de otras (Lengua, Conocimiento del Medio o Matemáticas) en las que predominan las actividades de lápiz y papel o las lecturas relacionadas, y dejan poco lugar a procedimientos más sensoriales o experiencias directas con los contenidos.

Estudios realizados con anterioridad en el ámbito educativo norteamericano por Díaz (1980, citado en Runfola y Rutkowski, 1992) y Growman (1985), señalan una evolución de los libros de texto musicales, en donde un planteamiento fundamentado en las actividades de escritura y lectura musical cede paso a un enfoque no centralizado, que contempla por igual múltiples ámbitos de estudio como son: el canto, los instrumentos, el movimiento, la audición y la creación musical. En el contexto español, pueden citarse los estudios realizados por Carbajo (1997) sobre la transversalidad de libros de texto de

música, en el que se detecta la ausencia de contenidos de valores en las diferentes editoriales del mercado. En la misma línea, Vicente (2007) constata la falta de planificación de los contenidos relacionados con valores y el tratamiento desigual que reflejan las diferentes editoriales. García y Arredondo (2006), en su estudio sobre la presencia de las músicas tradicionales en los textos de Educación Primaria, señalan la descontextualización de las prácticas y manifestaciones musicales que presentan los materiales con el medio social y cultural en el que se desenvuelve el alumnado. Hurtado (2006), tras un análisis de los materiales de Primaria, destaca el protagonismo de las actividades del libro en torno a las que gira toda la sesión de música, la elección de tareas de lápiz y papel para relacionar conceptos teóricos y, por último, el excesivo número de actividades para colorear.

A modo de conclusión, nos gustaría evocar unas ideas planteadas por Fernández (2005) que recogen de una forma brillante la idiosincrasia del libro de texto en el contexto educativo:

Más allá de la relevancia de las críticas y el peligro que comporta para la autonomía y el desarrollo profesional la excesiva dependencia de los libros de texto que manifiestan muchos profesores, consideramos que no es posible prescindir de estos medios de enseñanza que tanta incidencia parecen tener en el diseño y el desarrollo curricular si no se producen simultáneamente genuinas y profundas transformaciones en la formación docente inicial y continua así como en las actuales condiciones concretas de la escolarización (p. 99).

Partiendo de las premisas anteriores, los **objetivos** planteados en este estudio han sido:

1. Conocer la aceptación del libro de texto de música en los centros de Educación Primaria de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

2. Ilustrar algunas de las principales razones que impulsan al docente de música de Educación Primaria a utilizar o no libro de texto.

3.- MÉTODO.

Población y muestra.

La población de este estudio está formada por todos los centros de Educación Primaria de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia durante el curso académico 2006/2007.

Con respecto a nuestro primer objetivo, conocer qué centros utilizan libro de texto, se pretendió abarcar el 100% de los centros. El porcentaje final de centros consultados ha superado el 95% de los 485 centros de la Región.

utilizas libro de texto?

Procedimiento

A partir del listado de centros de Educación Primaria (públicos, concertados y privados) proporcionado por la Consejería de Educación, Formación y Empleo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se procedió a la recogida de la información sobre la utilización o no de libro de música y, en caso afirmativo, de la editorial del mismo. La obtención de estos datos se realizó mediante consulta de las páginas web de los colegios y a través de conversación

Centro	<input type="text"/>	Zona CPR	<input type="text"/>
Población	<input type="text"/>	Titularidad	<input type="text"/>
Utiliza libro de texto	<input type="checkbox"/>	Editorial	<input type="text"/>
Motivos	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	

Figura 1.- Ficha de recogida de datos.

En relación con el segundo objetivo, conocer las principales razones para la utilización o no de libro de texto, la muestra está formada por 138 centros y ha sido seleccionada a través de un muestreo intencional. En éste, se ha contemplado la distribución proporcionada de los colegios atendiendo a las diferentes zonas delimitadas por los Centros de Profesores y Recursos de la Región.

Instrumento.

Para la recogida de la información se confeccionó una ficha de datos de cada centro (figura 1). En la casilla de motivos se ofrecía al entrevistado cinco opciones de respuestas de las cuales sólo tenía que elegir una. La pregunta formulada era: ¿Cuál es la principal razón por la que utilizas/ no

telefónica con los profesores de música o miembros del equipo directivo. En ningún caso se aceptó información por parte de otro personal del centro. En aquellos centros en los que se trabajaba con varias editoriales se contabilizaron según la proporción del total de los ciclos.

4.- RESULTADOS.

A continuación se presentan los resultados relacionados con el número de centros que ha optado por cada editorial y las razones que impulsan al profesorado a utilizar o no el libro de texto.

La figura 2 muestra que tres de cada cuatro centros de la Región utiliza el libro de texto en el aula de música. El número de editoriales distribuidas asciende a 13, a las que habría que

Figura 2.- Porcentaje de centros que ha optado por cada editorial.

sumar otros materiales no comercializados como libros de texto. De todas ellas, las seis que han obtenido los valores más altos están presentes en el 60% de los centros. Por el contrario, la suma de valores alcanzados por las cinco que ocupan los niveles más bajos de representatividad no supera el 3%.

De los profesores que han optado por libro de texto, el 50% lo hace por la ayuda que éste supone a su labor diaria (tabla 1). Así mismo, casi un 25% del profesorado considera que la presentación de los libros es el factor más importante a la hora de su elección.

Tabla 1.- Razón principal por la que se utiliza libro de texto.

	N= 84	%	Fr.
Por la presentación de los materiales		23,8	20
Porque facilita mucho la actividad docente		50,0	42
Por razones organizativas del centro		4,8	4
Porque suple las carencias del profesorado		11,9	10
Otros		9,5	8

Con respecto a los profesores que no utilizan libro de texto, más del 50% consideran que en el mercado no hay materiales de calidad. Una cuarta parte, opina que éstos condicionan su forma de enseñar y limitan sus posibilidades creativas.

Tabla 2. Razón principal por la que no se utiliza libro de texto

	N= 54	%	Fr.
Porque no hay materiales de calidad		51,9	28
Porque no se ajustan a la realidad educativa del centro/aula		11,1	6
Porque los libros condicionan el estilo docente del profesorado		25,9	14
Por razones organizativas del centro		3,7	2
Otros		7,4	4

5.- CONCLUSIONES.

Aunque muchos profesionales de la educación musical consideran que los libros de texto no alcanzan los niveles de calidad requeridos (García y Arredondo, 2006; Hurtado, 2006; Vicente, 2007), el libro es una realidad presente en la gran mayoría de las aulas de música en

Educación Primaria. Si bien son muchas las editoriales que pueden encontrarse en el mercado, sólo algunas tienen una representación significativa en los centros escolares, lo que podría inducirnos a pensar que el planteamiento didáctico-musical predominante en los centros de Educación Primaria en la Región no es muy diversificado.

Coincidiendo con los planteamientos de Área (1996) o Muñoz (2004) aplicados a contextos no musicales, el profesor de música recurre al libro de texto como el recurso educativo que mejor le permite desarrollar las numerosas funciones que tiene encomendadas. Igualmente, el profesorado considera como un aspecto muy positivo la presentación que los libros éstos tienen (ilustraciones, láminas, CDs, material informático...) frente al material elaborado por ellos mismos.

En el lado opuesto, aquellos profesores que no utilizan libro de texto no lo hacen porque la oferta del mercado no alcanza la calidad que ellos consideran óptima. Así mismo, también es una importante razón para renunciar al libro la posibilidad de un planteamiento más personal, flexible y creativo, que se adapte mejor a la realidad concreta de cada aula.

Quizás, el punto intermedio entre las ventajas de la utilización de los materiales elaborados por las editoriales y aquéllas que reportan los de elaboración propia, reside en la creación por parte de las editoriales de materiales diversos y dúctiles que permitan al profesorado el desarrollo de una actividad docente coherente con su talante personal y el de sus alumnos, aunque esto sería objeto de otro estudio una vez utilizados materiales de dichas características en el aula.

6.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

- Área, M. (1996). La tecnología educativa y el desarrollo e innovación del currículum. En *Actas del XI Congreso Nacional de Pedagogía, Tomo I. Ponencias*. San Sebastián, España.
- Carbajo, C. (1997). El Tratamiento de los temas transversales en los libros de música para Educación Primaria. En L. A. Arranz (Coord.), *V Congreso sobre el Libro de Texto y Materiales didácticos, I* (pp. 325-334). Madrid: Universidad Complutense.
- Díaz, F. (2008, mayo). Presente y futuro de los materiales curriculares. *Avances en supervisión educativa*, 8, artículo 1. Recuperado el 16 de septiembre de 2008 de

http://www.adide.org/revista/index2.php?option=com_content&task=view&id=194&Itemid=48&op=1&page=0

- Fernández, A. (2005). *La importancia de ser llamado "libro de texto": Hegemonía y control del currículum en el aula*. Buenos Aires: Miño y Dávila.
- García, F. J. & Arredondo, H. (2006). *La imagen de la música tradicional andaluza en los materiales curriculares de la Educación Primaria*. Sevilla: Fundación Centro de Estudios Andaluces, Consejería de la Presidencia.
- Gimeno, J. (1991). Los materiales y la enseñanza. *Cuadernos de Pedagogía*, 194, 10-15.
- Growman, F. (1985). *The Emergence of the concept of General Music as Reflected in Basal Textbooks 1900-1980*. PhD dissertation. The Catholic University of America, Washington, E.E.U.U.
- Hurtado, J. (2006). Qué materiales curriculares en educación musical. *SEM-EE* [revista electrónica], 15, 7-13. Recuperado el 25 de julio de 2007, de <http://www.creando.net/sem-ee/SEM-EE-17.pdf>
- Jhonsen, E. (1996). *Libros de texto en el calidoscopio. Estudio crítico de la literatura y la investigación sobre los textos escolares*. Barcelona: Pomares-Corredor.
- Muñoz, A. (2004). *Marroquíes en los libros de texto de la Educación Secundaria obligatoria (ESO): valoraciones sobre la heterogeneidad cultural en educación*. Valencia: Universitat de València, Servei de Publicacions.
- Runfola, M. & J. Rutkowski (1992). General Music Curriculum. En R. Colwell (Ed.), *Handbook of Research on Music Teaching and Learning. A project of the Music Educators National Conference* (pp. 697-709). New York: Schirmer Books.
- Torres, J. (1996). *Globalización e interdisciplinariedad: el currículum integrado*. Madrid: Morata.
- Vicente, G. (2007). Música y valores: diálogo, tolerancia y solidaridad en las canciones infantiles. *Música y Educación*, 71, 17-44.

